

Laboratórna Diagnostika, XXVIII, 2, 2023: 30–31

PREEKLAMPSIE A HELLP SYNDROM – ROZBOR KAZUISTIKY PREECLAMPSIA AND HELLP SYNDROME – CASE STUDY ANALYSIS

Racek Jaroslav

Ústav klinické biochemie a hematologie Lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice v Plzni, Česká republika

racek@fnplzen.cz

SOUHRN

Preeklampsie představuje závažnou komplikaci posledního trimestru těhotenství, mající za následek 18 % úmrtí matky ve spojitosti s těhotenstvím a 40 % úmrtí plodu; může vést k růstové retardaci plodu. Včasné rozpoznání a léčba jsou pro úspěšné zvládnutí této komplikace nezbytné; laboratorní vyšetření má přitom zásadní význam.

Naším cílem je na základě kazuistiky ukázat typické známky preeklampsie, způsoby jejich rozpoznání a přínos laboratoře v diagnostice a kontrole léčby.

Byl popsán případ 33leté ženy s typickými klinickými i laboratorními známkami preeklampsie. Po ukončení těhotenství sekcí se rozvinul HELLP syndrom, jehož známky spontánně vymizely. Jsou diskutovány možnosti diagnostiky preeklampsie včetně nově zavedeného poměru koncentrace solubilního receptoru tyrozinkinázového typu 1 a placentárního růstového faktoru (sFLT-1/PIGF) v séru. Diagnostika HELLP syndromu, který se následně rozvinul, je pak založena výlučně na laboratorních výsledcích.

V diagnostice preeklampsie se kromě klasických klinických příznaků a rostoucí proteinurie uplatňuje stanovení poměru sFLT-1/PIGF v séru. Laboratorní vyšetření má nezastupitelnou úlohu i při monitorování hladin magnezia u těchto nemocných a při diagnostice další komplikace vázané na těhotenství, HELLP syndromu.

Klíčová slova: preeklampsie; HELLP syndrom; poměr sFLT-1/PIGF; proteinurie

ABSTRACT

Preeclampsia is a serious complication of the last trimester of pregnancy, resulting in 18 % of maternal deaths related to pregnancy and 40 % of fetal deaths; it can also lead to fetal growth retardation. Early recognition and treatment are essential for successful management of this complication; laboratory examination is of fundamental importance here.

Our aim is on the basis of a case report, to show the typical signs of preeclampsia, ways of recognizing them and the contribution of the laboratory in the diagnosis and control of treatment.

The case of a 33-year-old woman with typical clinical and laboratory signs of preeclampsia was described. After the termination of the pregnancy by section, HELLP syndrome developed, the signs of which disappeared spontaneously. Possibilities for the diagnosis of preeclampsia are discussed, including the newly introduced serum concentration ratio of soluble receptor tyrosine kinase type 1 and placental growth factor (sFLT-1/PIGF). The diagnosis of HELLP syndrome, which subsequently developed, is then based exclusively on laboratory results.

In the diagnosis of preeclampsia, in addition to classic clinical symptoms and increasing proteinuria, determination of the sFLT-1/PIGF ratio in the serum is used. Laboratory examination has an irreplaceable role in monitoring magnesium levels in these patients and in the diagnosis of another pregnancy-related complication, HELLP syndrome.

Key words: preeclampsia; HELLP syndrome; sFLT-1/PIGF ratio; proteinuria

REFERENCES

1. **Zeisler H. et al. (2016):** Predictive value of the sFlt-1:PIGF ratio in women with suspected preeclampsia. *N Engl J Med* 2016;374:13-22; doi: 10.1056/NEJMoa1414838
2. **Schiettecatte J. et al. (2010):** Multicenter evaluation of the first automated Elecsys sFlt-1 and PIGF assays in normal pregnancies and preeclampsia. *Clin Biochem* 2010;43(9):768-770, doi: 10.1016/j.clinbiochem.2010.02.010.